

HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING XIZMAT FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA JISMONIY TAYYORGARLIKLARNING O'RNI

Paxratdinova Aruxan Kerimberdiyevna

Jamoat xavfsizligi universiteti

Annotatsiya: Maqolada jamiyatimizda xotin-qizlarning o'rni, huquqbuzarlik sohasida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar haqida fikr yuritilib, Milliy gvardiya saflarida xizmat qiluvchi harbiy xizmatchi ayollarning xizmat samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: harbiy xizmatchi ayollar, xizmat faoliyati, kasbiy faoliyat samaradorligi, xotin-qizlarning jamiyattagi faolligi, jismoniy mashg'ulotlar, samaradorlikga erishish.

Аннотация: В статье говорилось об активности женщин в нашем обществе, что военнослужащие в рядах Национальной гвардии должны повысить эффективность своей службы.

Ключевые слова: военнослужащие, служебная деятельность, эффективность профессиональной деятельности, активность женщин в обществе, физическая подготовка, достижение работоспособности.

Annotation: The article spoke about the activity of women in our society, that servicemen in the ranks of the National Guard should improve the efficiency of their service.

Key words: Military women, service activity, efficiency of professional activity, women's activity in society, physical training, achievement of working capacity.

Mamlakatimizda barcha sohalarda xotin-qizlarning faolligini ko'rishimiz mumkin. Ular o'z faolligi bilan jamiyatimiz rivojiga hissa qo'shmoqda. Xotin-qizlar masalasi haqida so'z yuritar ekanmiz, azaldan munis onaxonlarimiz, go'zal opa-singillarimiz oilada mard, jasur bo'lib tarbiyalanib kelgan. Bunga misol

tariqasida massagetlar malikasi Tumaris, Bibixonim, Zarina, Guloyim, obrazlarini keltirib o'tishimiz mumkin. O'z zamonasida nomlari zikr etilgan jasur ayollar Vatan himoyachisi bo'lishgan. Onalarimiz mardligi yoshlarga meros bo'lib, latofatli qizlarimiz millat qahramonlarining davomchisi bo'lib kelmoqda.

Yurtimizda xotin-qizlar huquqlari har tomonlama kafolatlangan. Misol tariqasida keltirib o'tsak, yangidan qabul qilingan Konstitutsiyamizning 42-moddasida: "Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanish huquqiga ega.

Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta'minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi.

Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, bo'shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi"[1.11] -deb ko'rsatilsa, 58-moddada: "Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi"[1.14] -deb keltiriladi.

Xalqaro huquq normalari hisoblangan "BMT xotin-qizlarga nisbatan diskriminatsiyaning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi Konventsiyasi"ning 1-moddasida xotin-qizlar diskriminatsiyasi: "Ayollarning oilaviy holati, millati, insonning e'tiqod huquqi, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqaroviy va boshqa har qanday sohadagi huquqlarini tan olmaslikga yoki ularning amalga oshirilishini zaiflashtirishga qaratilgan jins belgilari bo'yicha har qanday farqlash, cheklanishni istisno etishdir deyilgan."[2.413] -deyilgan.

Yo‘qorida ta’kidlaganimizdek, O‘zbekistonda ayollar huquqlarini ta’minlash bo‘yicha islohatlar izchil davom etmoqda. Misol tariqasida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari,[3.] O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xotin-qizlarni muammolarini o‘rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlariga asoslanib,[4.] “Ayollar daftari” tashkil etilganligini alohida ta’kidlab o‘tishimiz o‘rinli.

Davlatimiz tomonidan xotin-qizlar faolligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohatlar o‘z natijasini ko‘rsatmoqda. Minglab ayollarimiz o‘qituvchi, shifokor, jurnalist, tarbiyachi, tarjimon, sportchi, fermer, rahbar lavozimlarda ishlab namuna ko‘rsatib kelmoqda. Shu bilan birga, yurtimizda xotin-qizlardan ma’suliyat talab etadigan yana bir kasb bor, bu huquqni muhofaza qilish va harbiylik sohalarida faoliyat yuritishdir. Maqolamiz avvalida biz, qahramon onalarimiz Tumaris, Bibixonim, Zarina, Guloyim obrazlariga bejizga to‘xtab o‘tkanimiz yo‘q. Mamlakatimizda har bir xotin-qiz erkin kasb tanlaydi. Harbiy xizmatchi bo‘lish O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o‘tash tartibi to‘g‘risidagi nizomini tasdiqlash haqida”gi qarori talablariga asosan amalga oshiriladi.[5.]

Maqolamizda biz, Milliy gvardiya saflarida xizmat qiluvchi ayol harbiy xizmatchilar haqida so‘z yuritmoqchimiz. Bugungi kunda Respublika miqyosida ayol harbiylarimiz huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldini olish bo‘yicha xizmat o‘tashmoqda. Ona Vatanimizda harbiy xizmat o‘tayotgan harbiy xizmatchi ayollar, harbiy xizmat bilan oilaga birday yondashadi. Sharqona milliylik ruhi bilan o‘sib-ulg‘aygan yurtimizda xotin-qizlarga hurmat alohida.

O‘rganish davomida biz, Milliy gvardiya saflarida xizmat qiluvchi ayol harbiylar ustida tadqiqot ishlarini o‘tkazdik. Tadqiqot ushlari davomida shaxsiy

hayotning, kasbga ta'sirini o'rganib, Milliy gvardiya ayol harbiy xizmatchilarini 3 toifaga ajratdik:

1) Ikki tomonlama muvaffaqiyatga erishgan harbiy xotin-qizlar - ular oilaviy hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan va kasbda ham muvaffaqiyatga erishgan harbiy xizmatchilar (shartnoma asosidagi ayol harbiy xizmatchilar va ofitser bo'lishidan qat'iy nazar);

2) Bir tomonlama muvaffaqiyatga erishgan ayol harbiy xizmatchilar – ular asosan kasbiy faoliyatga berilgan, shaxsiy hayotni ikkinchi darajali deb hisoblaydigan harbiy xizmatchi xotin-qizlar;

3) Oilaviy muammoli ayol harbiy xizmatchilar – oilaviy yetishmovchilik, turmush o'rtoqlarining ishsizligi, ajrashgan, yolg'iz onalar, janjalkash oilali ayol harbiy xizmatchilar – deb guruhlariga ajratdik.

Shu o'rinda aytishimiz joizki, Milliy gvardiya saflaridagi ayol harbiy xizmatchilarni guruhlariga ajratishimizdan qat'iy nazar, ularda vatanparvarlik, Ona Vatanni himoya qilish tuyg'usi birinchi o'rinda turishi ma'lum bo'ldi. Vatanparvarlik hissi – hamma narsadan ustun bo'lsa, kasbiy faoliyatga moslashishda, kasb qiyinchiliklarini engib o'tishda muhim o'rin egallaydi.

Harbiy xizmat tinimsiz mehnat va jismoniy chiniqishlar bilan chambarchas bog'liq. Sababi, har kunlik jismoniy tayyorgarlik harbiy xizmatchining jangovar shayligini oshirib borishini ta'minlaydi. Ayollarni xizmatga qabul qilingan kundan boshlab, jismoniy mashg'ulotlar ularning xizmat faoliyatining bir bo'lagiga aylanadi. Ayollarimiz jismoniy mashqlarga dastlabki kunlardan moslasha olmasdan qiynalish holati kuzatiladi. Bunda murabbiy-harbiy xizmatchilar jismoniy mashqlarni bajarishning metodlarini bosqichma-bosqich qo'llashadi. Xizmatga qabul qilingan ayollarimizning yosh toifasi 22-27 yosh oraligi deb belgilasak, mashqlarni o'zlashtirishda va jismoniy chiniqishlarga ko'nikishda yosh toifalari sababli ba'zi bir harbiy ayollar o'rtasidagi an'anaviy muammolar bo'lishi aniq ekan.

Ayol harbiy xizmatchilar uzoq masofaga yugurishda qiyinchilikga duch keladi. Undan tashqari, harbiy xizmatchi ayol qisqa masofaga yugurishda belgilangan tezlikga erisha olmaydi, yana bir toifasi esa jismoniy mashqlarini bajarishda gavdasini tutib turishda qiynaladi, yana bir toifasi esa jismoniy mashg‘ulotlarni a‘lo darajada bajaradi. Mana shu jihatlarini hisobga olib, murabbiy-harbiy xizmatchi ayol harbiy xizmatchilarning jismoniy tayyorgarligida nimalarni amalga oshirsa me‘yorlashtirishi ustida ishlashlarini o‘ylashlari lozim. Jismoniy mashg‘ulot, jangovar shaylikni ushlab turishga xizmat qiladi. Murabbiy-harbiy xizmatchi ayollarni jismoniy tayyorlikga chuqur o‘rgatilishi natijasida, ayol harbiy xizmatchilar belgilangan normativlarni ham ruhan ham jismonan bajarishga tayyor bo‘ladi.

Biz o‘z navbatida, xotin-qizlarni kasbga tayyorlash bo‘yicha hujjatlarni ko‘zdan kechira turib, rivojlangan davlatlar armiyasi harbiy xotin-qizlarining jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlari bilan qiyosiy o‘rganishni maqsad qildik: Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirining 2012 yil 28-may kungi 220-son buyrugiga asosan, Jismoniy mashqlar me‘yori quyidagicha ko‘rsatilgan. Dastlab, harbiy xizmatchilar yosh toifalariga ajratilgan [6.]:

Harbiy xizmatchilarning yosh toifasi	Erkak harbiy xizmatchilar	Ayol harbiy xizmatchilar
1	25 yoshgacha	25 yoshgacha
2	30 yoshgacha	30 yoshgacha
3	35 yoshgacha	35 yoshgacha
4	40 yoshgacha	40 yoshgacha
5	45 yoshgacha	45 yoshgacha
6	50 yoshgacha	45 yoshdan katta
7	55 yoshgacha	-
8	55 yoshdan katta	-

Harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi Rossiya Qurolli Kuchlarida quyidagi mezonlar asosida tekshiriladi [7.]:

Mashqlar nomi	Erkak harbiy xizmatchilar uchun (yosh toifasiga qarab)				Ayol-qiz harbiy xizmatchilar
	Nomzodlar	1-3	4	5-8	
3 km masofaga yugurish	+	+			
1 km yugurish			+	+	+
Turnik	+	+	+	+	
YOtgan holda tanani oldinga egilish					+
100metrga yugurish (60metrga, 10x10 moki yugurish)	+	+	+	+	+
CHang‘ida uchish (yoki yugurish) 5 km		+	+	+	
Bitta to‘siq yo‘lida umumiy nazorat mashqlari, er usti kemalari va suv osti kemalari harbiy xizmatchilari uchun maxsus nazorat mashqlari, parvoz ekipaj uchun to‘siq bo‘ylab aylanishni bajarish shart bo‘lmagan taqdirda harbiy xizmatchilar 5km yugurish	+	+			

Shu bilan birga, Rossiyaning boshqa harbiy qismlarida ayol harbiy xizmatchilardan quyidagicha jismoniy tayyorgarlik fanidan imtixonlar topshirishadi. 25 yoshgacha bo‘lgan ayol harbiy xizmatchilar: Oldinga yotgan holda qo‘llarga tayanib bukib, yozish-12 marta; orqa bilan yotgan holda tanani oldinga bukib, yozish-25 marta; 60 metrga sprint yugurish-12,9 sekund; 100 metrga sprint yugurish-19,5; 10x10metrga moki yugurish-38 sekund, 1km marafon yugurish-5 minut 20 sekund; 25 yoshdan yuqori ayol harbiy xizmatchilar: Oldinga yotgan holda qo‘llarga tayanib bukib, yozish-10 marta; orqa bilan yotgan holda tanani oldinga bukib, yozish-20 marta; 60 metrga sprint yugurish-13,9 sekund; 100 metrga sprint yugurish-20,5; 10x10metrga moki yugurish-38 sekund, 1km marafon yugurish-5 minut 45 sekund. Ushbu davlatda jismoniy mashqlardan imtixonlar havo harorati Selsiydan -15 graduspast bo‘lmagan, issiq kunlarda +35 gradus selsiydan yuqori bo‘lmagan oraliqda topshiriladi. Rossiya Federatsiyasining Bryanskiy oblastining Ichki ishlar vazirligini ayol xodimalarning normativ me’yorlarini quyidagicha topshirishadi [8.]:

100 metrga yugurish	3	4	5
	18,0	17,2	16,6
Majmuaviy kuch mashqlari	26	30	34
1000 metrga yugurish	4:35	4:15	4:00

SHu bilan birga, Qozog‘iston Respublikasi Qurolli Kuchlarining ayol harbiy xizmatchilari uchun normativ me’yorlari quyidagicha berilgan: Qozog‘iston Qurolli Kuchlarida ayollar yosh toifasi 4 toifaga ajratilgan:

1-toifa-25 yoshgacha; 2-toifa-25-29 yosh oralig‘i; 3-toifa-30-34 yosh oralig‘i; 4-toifa-35-39 yosh oralig‘i. Ular 1 va 2-son kompleks erkin to‘plamlar mashqini,

Kuch mashqlarini, qo‘l jangi usullarini, 60 metr, 100 metr 10x10 moki yugurish, 1 km masofaga yugurish, 100 metrga suzish, CHang‘ida uchish 5 km; me‘yorlarini bajaradi. [9.]

Ob-havo jihatidan kelib chiqib havo harorati issiq bo‘lgan Hindiston davlatida ayol harbiylar:

Hindiston armiyasi Ayol harbiy xizmatchilarining jismoniy mashqlarni bajarish me‘yorlari

Sinov nomi	Zo‘r	yaxshi	qoniqarli
2,4km yugurish	12daqiqa yoki undan kam	12,01-13 min	13,01 - 15 min
Yotgan holda tanani oldinga bukib yozish	40 yoki undan ko‘p	35-39 marta	30-34 marta
Bir joyda turib masofaga sakrash	185 sm	175sm	160sm
100 metrga yugurish	14 soniya	14,01-16	16,01-18,0
5metrli qisqa masofaga yugurish (1 daqiqa ichida)	17 marta	12-16 marta	10-11 marta

Olimpiada o‘yinlari, sport musobaqalarida jahon rekordlarini o‘rnatayotgan xotin-qizlarning borligi barchamizga ma’lum. Ammo, xotin-qizlarning jismoniy va fiziologik imkoniyati har hilligini inobatga olishimiz zarur. Chunki harbiy xizmatda jismoniy va ruhiy zo‘riqishlar ayol harbiy xizmatchilarning jismoniy

imkoniyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Murabbiy-harbiy xizmatchilar esa Milliy gvardiya saflaridagi ayol harbiy xizmatchilarni kasbiy faoliyatga moslashtirishda jismoniy imkoniyatlarni va psixologik jihatlarini inobatga olib, yangi pedagogik texnologiya usullardan foydalangan holda, qo'l jangi usullarini o'rgatishda va jismoniy mashqlar bilan shug'ullantirishda davom etishi lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joiz, ofitser-rahbarlar va murabbiy-harbiy xizmatchilar tomonida amalga oshiriladigan ishlar Milliy gvardiya saflarida xizmat qiluvchi harbiy xizmatchi xotin-qizlarning xizmat faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi., T., O'zbekiston-2023-yil., betlar-11-14.
2. Узбекистон и международные договоры по правам человека. –Т,; “Адолат”, 1998. – С.413.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-mart kuni dagi “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori., www.lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-mart kuni g 145-son Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori., www.lex.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomini tasdiqlash haqida”., Toshkent-2019-yil 12-sentabr PQ-4447-son; www.lex.uz
6. Таблица нормативов по физической подготовке для военнослужащих женщин по возрастном
7. <https://images.app.goo.gl/z4Ywbl9BuCi1gByi9>

8. Нормативы физо для военнослужащих. Управление МВД России по Брянской области www.32.mvd.pf
9. Нормативы физо для военнослужащих Вооружённые силы Республики Казахстан www.ru.m.wikipedia.org